

Jinoyat huquqiga oid munosabatning obyektini jinoiy javobgarlik ekanligi haqidagi xulosa huquqiy munosabatlarning ikkita tarkibiy elementining o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Bular subyekt va obyekt bo'lib, ular orasidagi bog'liqlikning asosi subyektning huquqiy munosabatlar obyektiga qaratilgan predmetli amaliy faoliyati hisoblanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, jinoiy javobgarlik — bu jamiyat xavfsizligi va qonuniy tartibni ta'minlovchi eng muhim huquqiy institutlardan biridir. U jinoyat sodir etgan shaxsning aybi uchun javob berishini ta'minlab, adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Jinoiy javobgarlikning mohiyati shundaki, u jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan nafaqat jazo qo'llashni, balki uni tuzatish, qayta ijtimoiylashtirishni ham nazarda tutadi. Bu esa O'zbekiston Respublikasining insonparvarlik tamoyillariga asoslangan jinoyat siyosatini namoyon etadi.

Davlat tomonidan jinoiy javobgarlikning to'g'ri belgilanishi — fuqarolarda qonunga sadoqatni oshiradi, jinoyatchilikni kamaytiradi va jamiyatda tinchlikni mustahkamlaydi. Har bir fuqaro jinoiy javobgarlik mohiyatini anglab, qonunlarni hurmat qilsa, mamlakatda huquqiy madaniyat va adolat yanada yuksaladi.

Demak, jinoiy javobgarlik nafaqat jazolash vositasi, balki jamiyatni tarbiyalovchi, tartibga soluvchi va adolatni ta'minlovchi kuchli huquqiy mexanizmdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil tahriri.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 1994-yil 22-sentabr.
3. X. Rasulov, A. Jo'rayev. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). — Toshkent: TDYUU nashriyoti, 2022.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent, 2008.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ruxsat etilgan huquqiy sharhlari va qarorlari to'plami.

OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QURISHNING USTUVOR OMILI SIFATIDA

Ibaydullayev Qudratillo

Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy go‘ya, ma‘navyat asoslari va
huquq ta‘limi kafedrası v.b. professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda uzluksiz ta‘lim tizimida, ayniqsa oliy o‘quv yurtlarida ilm-fan, ta‘lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan tub islohotlar tahlil etilgan. Dunyodagi globallashuv jarayonlari davlatlarning barcha sohalarida raqobatni kuchayishga olib kelganligi, kreativ fikrlay oladigan, mustaqil va analitik tahlil qila oladigan, intellektual kadrlarga ehtiyoj ortib borayotganligi o‘rganilgan.

Mamlakatimizda davlat tomonidan ta‘lim sifatini rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribalaridan keng foydalangan holda yangi bosqichga ko‘tarish borasidagi amaliy ishlar to‘g‘risida fikrlar bildirilgan. Bunda ta‘limni sifatini oshirishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni yaratish, ularni amaliyotga joriy etish pirovord natijalargi olib kelishi muhimligi ta‘kidlangan. Shu bilan birga pedagogika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlarida ta‘lim sifatiga e‘tibor – kelajakka e‘tibor sifatida bayon qilingan. Sohani yanada samaradorligi va natijadorligini oshirish bo‘yicha ayrim taklif-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Renessans, globallashuv, sivilizatsiya, jadidlar, istiqlol, mentalitet, integratsiya, agentlik, “El-yurt umidi” jamg‘armasi, pedagog maqomi, uzluksizlik, uzviylik.

Аннотация: В данной статье анализируются коренные реформы, проводимые в системе непрерывного образования Узбекистана, особенно в высших учебных заведениях, в сфере науки и образования. Исследовано, что процессы глобализации в мире привели к усилению конкуренции во всех сферах жизнедеятельности государств, а также возросла потребность в интеллектуальных кадрах, способных мыслить творчески, самостоятельно и аналитически.

В статье рассматривается практическая работа по повышению качества образования в нашей стране на новый уровень, с использованием передового опыта развитых стран. Подчеркивается важность создания нормативно-правовых документов, направленных на повышение качества образования, и внедрения их в практику, что принесет ощутимые результаты. При этом внимание к качеству образования в высших учебных заведениях педагогического направления выражается как внимание к будущему. Даны некоторые предложения и соображения по дальнейшему повышению эффективности и результативности деятельности сектора.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Возрождение, глобализация, цивилизация, джадиды, независимость, менталитет, интеграция, субъектность, Фонд «Эл-юрт умиди», педагогический статус, преемственность, сплоченность.

Abstract: This article analyzes the fundamental reforms being implemented in Uzbekistan's continuing education system, particularly in higher education institutions and in science and education. It examines how globalization has led to increased competition in all spheres of national life, as well as a growing need for intellectuals capable of creative, independent, and analytical thinking.

This article examines practical efforts to raise the quality of education in our country to a new level, drawing on the best practices of developed countries. It emphasizes the importance of creating regulatory documents aimed at improving the quality of education and implementing them in practice, which will yield tangible results. At the same time, attention to the quality of education in higher education institutions specializing in pedagogy is expressed as an emphasis on the future. Several proposals and considerations for further enhancing the sector's efficiency and effectiveness are presented.

Key words: New Uzbekistan, Revival, globalization, civilization, Jadids, independence, mentality, integration, subjectivity, El-Yurt Umidi Foundation, pedagogical status, continuity, cohesion.

Kirish. Mubolag‘asiz, sifatli ta’limga erishish mamlakatimiz oldida turgan dolzarb masalalarning ham asosiyidir. Chunki, avvalo yosh avlodga maktablardan boshlab sifatli ta’lim va yaxshi tarbiya berish, O‘zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqadigan zamonaviy kadrlarni tayyorlash uchun ishonchli zamin bo‘ladi. Bu davlatning strategik ahamiyatga molik vazifasidir.

Ma’lumki, xalqimiz asrlar davomida orziqib kutgan buyuk ne’mat - mustaqilligimizga ham 35-yil boshlandi. Niyatimiz istiqlolimiz abadiy bo‘lsin! Zero, barcha amallar yaxshi niyatdan boshlanadi, degan naql bejiz aytilmagandir. Tarixning tahlikali davrlarini boshidan kechirgan jafokash xalqimiz uchun – bu jon fido qilsa arziydigan (fido qilgan insonlarning sanog‘i yo‘q. I.Q.) ulug‘ insoniy ne’mat desak mubolag‘a bo‘lmas.

Xaqiqatan ham xalqimiz yurtini o‘z taraqqiyotining yangi bosqichiga o‘tganligini, ortga yo‘l yo‘qligini anglab yetdi. Bu ulug‘vor maqsad va niyatlarga erishishda dunyo sivilizatsiyasi tarixidagi I-II Renessansga o‘zlarining umumbashariy, umuminsoniy ulkan hissalarini qo‘shgan Sharq mutafakkirlarining hamda jadid bobolarimizning o‘lmas ilm-fan sohasidagi boy merosini o‘rganish, uni bugungi hayotga milliy mentalitetimizni e’tiborga olgan holda uyg‘unlashtirish, ta’lim va tarbiya, milliy xulq fazilatlariga ega bo‘lgan yosh kadrlarni tayyorlash mustaqil davlatimiz uchun ustuvor vazifa bo‘lib hisoblanadi.

Prezidentimiz “Kelgusida Uchinchi Renessans poydevorini yaratadigan yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Mirzo Ulug‘bek va

Alisher Navoiylar qayerdan paydo bo‘ladi? Bu ulkan vazifalarni kim bajaradi? Men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman. Albatta, bu ezgu go‘yalarni sizlar - bugungi Yangi O‘zbekiston yoshlari amalga oshirasizlar”[1], deya ta’kidlaganidan masalaning tub mohiyatini tushunish qiyin emas.

Asosiy qism. Yuqorida qayd etilgan niyat va maqsadlarni inobatga olgan holda, birinchi navbatda uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan

1. Sh.M. Mirziyoyev. “Yoshlarni ezgu intilishlarini qo‘llab-quvvatlash – davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishi”. // “Xalq so‘zi” gazetasi. 15.02.2025 y. 33-son.

oliy ta’lim tashkilotlarida ta’lim sifatini oshirishni “Hayot-mamot masalasi”, deb bilishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, maktabdan boshlab biz ta’limga, uning sifatli bo‘lishiga jiddiy e’tibor qilmas ekanmiz, unga o‘ta mas’uliyat bilan yondasha olmasak, davlat rahbarining qo‘ygan vazifalarni ko‘ngildagidek bajarish amri mahol bo‘lish mumkin.

Fikrimizcha, biz huquqiy demokratik davlatda yashar ekanmiz, mamlakat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, qo‘yinki barcha sohalarini xalqimiz, davlatimiz manfaatlarini ko‘zlagan normativ-huquqiy asoslarini yaratishdan boshlamog‘imiz darkor. Shunday bo‘lyapti ham, tabiiy jarayon. Chunki, zamon, davr va hayot doimiy o‘zgarishda, harakatda, rivojlanishda bo‘lganligi tufayli, har bir davlatning oldida yangi-yangi dolzarb vazifalar qo‘yilishi tabiiydir.

Xususan, mamlakatimizda yosh avlod ta’lim-tarbiya masalasini tubdan isloh qilish muhimligini inobatga olganda, birinchi navbatda sohani yangi bosqichga ko‘tarish uchun, uning huquqiy asoslarini yaratish muhimdir.

Kelajak poydevorini mustahkam bunyod etish maqsadida 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, 2020-yilning 23-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi 637-son qonun, “O‘zbekiston – 2030”strategiyasi, “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonun, 2018-yil 5-iyundagi “Oliy ta’lim muassasalari ta’lim sifatini oshirish va mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi, joriy yilning 6-mayidagi “Ta’lim sifatini ta’minlash va ta’lim xizmatlari ko‘rsatish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident farmonlari va “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi to‘g‘risida”gi nizom hamda maktabgacha, maktab, oliy ta’lim tizimlarini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyalari kabi qator me’yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilinganligini ta’kidlab o‘tish joiz. Ushbu normativ-me’yoriy hujjatlar amaliy ishlar uchun zamin bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, amaliy ishlar borasida to‘xtalsak, birgina uzluksiz ta’lim tizimining tahlili ko‘rsatadiki, yurtimizda yoshlarga 14 ta Prezident maktablari, ijod

va ixtisoslashtirilgan maktablar, 38 mingga yaqin maktabgacha ta’lim tashkilotlari, 11 mingga yaqin umumta’lim maktablari, kasb-hunar maktablari, kollejlari, texnikumlar, 208 ta oliy o‘quv yurtlarining eshiklari ochib berildi. Yangi zamonaviy ta’lim tashkilotlari barpo etilib, oliygohlarga yoshlarni qabul qilish kvotalari keskin oshirildi. Natijada yoshlarni maktabgacha ta’lim tashkilotlari bilan qamrovi 76,4 foizga, oliy ta’lim bilan qamrovi esa 42 foizga yetkazildi. Ta’lim-tarbiya sohasiga davlat tomonidan berilayotgan alohida e’tibor tufayli maktab o‘quvchilarining Xalqaro fan olimpiadalarida yutuqlari salmog‘i yil sayin oshib borayotganligi kuzatilmoqda. Agar so‘nggi sakkiz yilda o‘quvchilar 349 ta medalga sazovor bo‘lgan bo‘lsa, birgina 2024-yilda bu raqam 122 tani tashkil qildi. Fidoyi ustozlarning mashaqqatli mehnatlari mahsuli sifatida 2030-yilga borib, ushbu raqamlar yanada oshiriladi, shubhasiz.

Ta’kidlash joizki, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarga amaliy javob tarzida ta’lim sifatini oshirish, davlat rahbari belgilab bergan vazifalar natijadorligini ta’minlash uchun nafaqat davlat va nodavlat ta’lim muassasalari, balki butun jamiyat, xalqimizning sharafli va muqaddas burchi bo‘lmog‘i har galgidanda muhimdir. Bizningcha, bu borada O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, Maktabgacha va maktab ta’limi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirliklari, Yoshlar ishlari agentligi, Kasbiy ta’lim agentligi, “El-yurt umidi” jamg‘armasi, ayniqsa, yangi tashkil etilgan “Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi”, qo‘yinki, barcha davlat va nodavlat tashkilotlari, butun xalqimizning bevosita faolligini yanada oshirish zaruriy omil hisoblanadi.

Keyingi yillarda “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali 2300 nafar o‘g‘il-qizlar xorijdagi nufuzli o‘quv yurtlariga tahsil olish uchun yuborildi. Bu avvalgi yillardagidan deyarli uch baravar ko‘pdir. Va hozirda 1500 dan ko‘proq yoshlarimiz dunyoning ilg‘or universitetlarda ta’lim olayotganligi quvonarli, albatta. Yana e’tiborlisi jihat, ilmiy darajali yosh olimlar soni to‘rt mingdan oshdi.

2. Yoshlarni ezgu intilishlarini qo‘llab-quvvatlash - davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishi // “Xalq so‘zi” gazetasi.2025 yil 15-fevral. №33

Sohalardagi barcha mavjud kasb-hunar egalari, mutaxassislar faqat va faqat maktab ostonasidan o'tishlarini hisobga olib, avvalo maktab o'quvchilarining sifatini oshirish dolzarb bo'lmoqda. Maktabgacha va maktab tashkilotlarida yosh avlodga ta'lim-tarbiya beruvchi kadrlarni esa pedagogika yo'nalishidagi oliygohlar tayyorlaydi. Ushbu mas'uliyatli vazifani samarali ro'yobga chiqarish uchun Prezidentimizning 2025-yil 29-apreldagi "Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 73-sonli farmoni qabul qilindi.

Maqsad: pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yagona yondashuv asosida takomillashtirish, oliy ta'lim dasturlarini xalqaro tajriba asosida transformatsiya qilish, ta'lim sohasida uzviylik va uzluksizlikni hamda ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlashdan iborat etib belgilab qo'yildi. Natijada mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan 13 ta pedagogika yo'nalishidagi davlat oliy o'quv tashkilotlari O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. Yagona ulug'vor maqsad yo'lida "Maktabgacha ta'lim – umumiy o'rta ta'lim – pedagogika oliy o'quv yurtlari" uzluksiz va uzviy jihatdan bir xalqagi birlashtirildi.

Farmonda belgilangan chora-tadbirlar yagona konseptual yondashuv asosida ta'limni rivojlantirish, uning sifatini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish 2025-2026 yildan bosqichma-bosqich amalga oshirila boshlandi.

Mamlakatda ta'lim sifatini nazorat qilish tizimi va mexanizimlari mavjud, uning huquqiy yo'l-yo'riqlari, me'yorlari ishlab chiqilgan. Ichki va tashqi nazorat ishlari olib borilyapti. Shunga qaramasdan ta'limdagi sifat borasidagi sohalarni natijadorligini yanada oshirish, mas'uliyat va talabni kuchaytirishni davr taqozo etmoqda.

Ushbu mas'uliyatli masalani ijrosini ta'minlash maqsadida Prezidentimiz o'zining 2025-yil 5-maydagi 76-son Farmoniga muvofiq, joriy yilning 9-sentabridagi qarori bilan Prezident Administratsiyasi huzurida Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligini tashkil etdi.

Agentlik o'rtta maxsus, kasbiy, oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'lim, shuningdek, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, malakalarni baholash sohalarida tashqi sifat nazoratini amalga oshiruvchi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi. Tashqi nazoratni kuchaytirish, albatta o'quv yurtlarida ta'lim sifatini yanad oshirishga xizmat qiladi.

Kuzatishlar natijasida, oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi ba'zi taklif-mulohazalarni ko'rsatishga harakat qildik:

- tabiiy, professor-o'qituvchilar ilmiy salohiyatini oshirish. Biroq, shu bilan birga tayyorlanayotgan ilmiy ishlarning sifatiga, mazmuni va fanga kiritayotgan yangiligiga e'tiborni kuchaytirish mexanizmini qayta ko'rib chiqish, takomillashtirish;

- oliy o'quv yurtlari ilmiy kengashi faoliyatini takomillashtirish. Bunda: uning tarkibini boy ilmiy-amaliy tajribalarga ega bo'lgan mas'uliyatli, talabchan olimlar, uslubchi-amaliyotchilar bilan boyitish; Kengash a'zolari uchun rotatsiya tizimini tashkil etish;

- kengash ishini o'tkazish, eksi qotib qolgan tartibini yangilash, ilg'or xorijiy oliygohlar tajribasini o'rganish va joriy qilish;

- dunyodagi top 1000 talikka kirgan oliy o'quv yurtlariga, ulardagi ilmiy kengashlar faoliyati va tajribasini o'rganish hamda mamlakatimizda amaliyotga joriy qilish uchun mutaxassis olimlarni qisqa muddatli stajirovka, malaka oshirish kurslariga yuborish;

- professor-o'qituvchilar tomonidan institutda o'tkaziladigan "Ochiq darslar"ni yangi usullarini joriy etish (m-n: onlayn-translyatsiya, onlayn-seminar, onlayn-mashg'ulot, vebinar);

- oliy o'quv yurtlari ARMLarida talabalar mustaqil shug'ullanishlari imkoniyatlar yaratish: elektron darsliklar bilan to'ldirish, zaruriy axborot texnologiya vositalari bilan jihozlash. ARMda ikki smenali ish tashkil etish;

- talaba yoshlar ta'limi sifatini oshirish uchun pedagog kadrlarning sifatini oshirish, zamonaviy tafakkurga ega intellektual kadrlarni tayyorlash;

- talabalar bilimni baholash mexanizmlarini takomillashtirish;

- pedagoqlar safini mas'uliyatli, fidoyi insonlar hisobiga kengaytrish va h.k.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, dunyo mamlakatlarida ilm-fan beqiyos darajada rivojlanmoqda. Ta'limga, uning sifatiga zamonaviy, kreativ yondashayotgan davlatlar safi kengayib bormoqda. Bunday jarayonda mustaqil mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasini ko'rsatish davri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.
2. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun (O'RQ-637., 23.09.2020-y.)
3. "Pedagog maqomi to'g'risida"gi qonun (O'RQ-901., 01.02.2024-y.)
4. "Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".(PF-73., 28.04.2025-y.)
5. "Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". (PF-76.,05.05.2025-y.)
6. t.me/uza-uz
7. t.me/eduuz

**KONSTITUTSION QADRIYATLAR – YOSHLAR MA'NAVIY
XAVFSIZLIGINING ASOSIY OMILI**

Karimov Elmurod Salimjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

E-mail: elmurod4267575@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XXI asrda yoshlarning huquqiy madaniyati va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishning dolzarbligi yoritilgan. Jamiyatda huquqiy ongni yuksaltirish, yoshlarni ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishga undash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, yoshlar siyosati, huquqiy madaniyat, mustaqil fikrlash, tafakkur erkinligi, yoshlar ta'limi, demokratik qadriyatlar, huquqiy tarbiya, ijtimoiy faollik, ma'naviy tarbiya.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность формирования правовой культуры и самостоятельности мышления молодежи в XXI веке. Анализируются вопросы повышения правосознания в обществе, привлечения